

O‘ZBEKISTONDA AVTOMOBILSOZLIK TARMOG‘I KORXONALARIDA SANOAT KOOPERATSIYASINI TASHKIL ETISH MASALALARI

Xomidov Mirodiljon Xasanboy o‘g‘li

Farg‘ona politexnika instituti tayanch doktoranti

murodil.xomidov@inbox.ru, +998911582356

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882762>

Annotatsiya. Sanoat kooperatsiyasi dunyo iqtisodiy muhitiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatib, iqtisodiy tashabbuslarning samaradorligi va natijadorligiga ta‘sir qiladi. Ushbu maqolada sanoat kooperatsiyasining turli jihatlari va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta‘siri tahlil qilindi. Tadqiqot sanoat kooperatsiyasining innovatsiya ekotizimlarini qanday rivojlantirishi, texnologiyalarni kengaytirishi va resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlashi hamda turli xil kooperatsiya shakllari haqidagi mulohazalar berilgan.

Kalit so‘zlar. sanoat kooperatsiyasi, hamkorlik, avtomobil klasteri, texnologik parklar, kaizen tizimi, kichik biznes, eksport, ishlab chiqarish infratuzilmasi, va venchur kapital, kichik sanoat korxonalari, klaster, metodologiya.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi avtomobilsozlik sanoati keyingi yillarda mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri sifatida shakllanib, jadal rivojlanmoqda. Avtomobilsozlik sohasidagi muvaffaqiyatlar O‘zbekistonning sanoat salohiyatini oshirish, yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynamoqda. Shu bilan birga, sohada sanoat kooperatsiyasini yo‘lga qo‘yish va xorijiy tajribadan samarali foydalanish iqtisodiy samaradorlikni yanada oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. Ishlab chiqarishda “kooperatsiya” tushunchasi bir nechta sanoat korxonalarining o‘zaro ta‘siriga nisbatan foydalanilsa, ishlab chiqarishning o‘ziga xos xususiyatlari va yuqori texnologiyali mahsulotlarning xususiyatlari an‘anaviy ishlab chiqarishdan farqli ravishda turlicha yuzaga keladi(1.5-rasm). Yuqori texnologiyali mahsulotlarni ishlab chiqarish tizimi doirasidagi ishtirokchilarning o‘zaro kooperatsiyasi shakllantiruvchi xususiyatlarga quyidagilar kiradi:

1) faol ishtirok etish-ishtirokchidan nafaqat moliyaviy resurslardan foydalanish, balki umumiy `Ini birgalikda hal qilish uchun xodimlarning ma‘lumotlari, uskunalar, bilimlari va ko‘nikmalarini taqdim etish talab etiladi;

2) ishlab chiqarish aloqalarining davomiyligi-kooperatsiya sanoat korxonasining shartnoma majburiyatlarini bajarishning yagona harakati yoki yagona natijasi emas, aksincha, kooperatsiyada ishtirok etish takroriy texnologik operatsiya doirasida bitta muammoni ketma - ket hal qilishda bir necha bor ishtirok etadi;

3) ishlab chiqarish jarayonidagi rolning barqarorligi-ishtirokchi ishlab chiqarish tizimida o‘z o‘rnini egallab, bir nechta ishlab chiqarish tsikllarida bir xil operatsiyalarni bajaradi;

4) kooperatsiya kooperatsiyasi-muammolarni birgalikda hal qilishda ishtirok etish, ishtirok etish-nik o‘z ishlab chiqarish quyi tizimida o‘z bo‘linmalari va xodimlarining kooperatsiyasini tashkil qiladi;

5) tashkiliy ramka-hamkorlikning barcha ishtirokchilari o‘zlarining rollari, vazifalari, vakolatlari va muddatlari uchun javobgarligini, natijalarning sifati va hajmini aniq tushunadilar;

6) hal qilinadigan muammoning ko‘lami – kooperatsiya ishtirokchilari tomonidan hal qilinadigan vazifa har bir ishtirokchiga nisbatan yuqori darajaga ega va uni boshqa sanoat korxonalari bilan o‘zaro aloqasiz individual ravishda hal qilib bo‘lmaydi.

1-rasm. Ishlab chiqarishning o'zaro ta'sirining bir necha bosqichlarida notekis taqsimlash¹.

Avtomobilsozlik sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda korxonaning raqobatbardoshligini baholashning turli usullari qo'llaniladi. Ushbu tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2012-2021 yillar davomida YaIM miqdoriga mutanosib ravishda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning oshib brogan bolsa avtomobilsozlik mahsulotlarining ulushi turlicha dinamikani qayd etgan. Misol uchun 2017-2020 yillar oralig'ida avtomobilsozlik mahsulotlarini ishlab chiqarish o'sib borgan bolsa pandemiya davriga kelib 2021-yilda pasayish kuzatilgan va so'ngi ikki yilda yana yuqorilash tendensiyasida mustahkam o'rnashgan. Hususan so'ngi 2022-yilda qariyb 50% foizdan yuqori siljish ro'y bergan bolsa, 2023-yilda avvalgi raqamlarga qaraganda yaqin 40% atrofida rivojlanish kuzatilgan.

Sanoat korxonalari kooperatsiyasi faoliyatining rivojlanishiga ta'sir etuvchi texnologik omillar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalarni qabul qilish, innovatsion faoliyat, texnologik infratuzilma, axborot texnologiyalari va kommunikatsiya vositalaridan foydalanish, standartizatsiya va texnik reglamentlarga rioya qilish, kadrlar malakasi va texnologik bilimlar almashinuvi hamda texnologik investitsiyalar kooperatsiyaning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur shartlardir. Ushbu omillarni e'tiborga olgan holda samarali kooperatsiya strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish mumkin.

Eksperimental natijalar va ularni muhokama qilish. Ushbu raqamlar O'zbekiston avtomobilsozlik sanoatida sanoat kooperatsiyasi orqali erishilgan yutuqlar va iqtisodiy ta'sirlar haqida tasavvur beradi. Bu kooperatsiya mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishda, yangi texnologiyalarni jalb qilishda va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi [8]. Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi takliflarni berish soha rivojiga ijobiy ta'sir etadi.

- korxonalar o'rtasida strategik hamkorlikni kuchaytirish uchun hukumat tomonidan maxsus dasturlar va grantlar joriy etish;

- sanoat kooperatsiyasi jarayonida ishtirok etuvchi korxonalarga soliq imtiyozlari va boshqa rag'batlantirish choralarini qo'llash;

- mahalliy va xalqaro bozorlar uchun ishlab chiqariladigan mahsulotlar sifatini oshirish maqsadida texnologik va ilmiy-tadqiqot hamkorliklarini rivojlantirish;

- mintaqalarda kooperatsiya orqali infratuzilma rivojlanishini jadallashtirish;

- energiya tejovchi va ekologik jihatdan xavfsiz texnologiyalarni ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalarda kooperatsiya orqali innovatsion yechimlarni tezroq joriy etish;

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Xulosa. O'zbekiston avtomobilsozlik sanoati oldida turgan asosiy vazifalardan biri sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va global ta'minot zanjirlariga yanada chuqurroq integratsiyalashishdir. Bu yondashuv mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda va global bozor sharoitlarida muvaffaqiyatli raqobatlashish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smith, J. (2020). How Ford is Driving the Future of Manufacturing. IndustryWeek. Retrieved from <https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22028609/how-ford-is-driving-the-future-of-manufacturing>
2. Johnson, M., & Lee, S. (2021). Industry 4.0: How Ford is Rethinking Its Approach to Manufacturing. Forbes. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/stevenorton/2021/03/22/industry-40-how-ford-is-rethinking-its-approach-to-manufacturing/>
3. Anderson, P. (2019). United States Council for Automotive Research (USCAR). USCAR. Retrieved from <https://www.uscar.org>
4. Miller, A. (2017). The Evolution of Supply Chain Management Models and Methods. Harvard Business Review. Retrieved from <https://hbr.org/2017/07/the-evolution-of-supply-chain-management-models-and-methods>
5. Р. Оуэна, Ф. Райффайзена, У. Кинга. Русская школа кооперативной мысли (И.В. Емельянов, В.Ф. Тотомианц)
6. Xomidov, M. (2023). Analysis of the current state of innovation implementation in improving the competitiveness of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(2), 56-64.
7. Xasanboy o'g'li, X. M. (2023). Mamlakatimiz iqtisodiyotini takomillashtirish jarayonida innovatsiyalarni joriy etishning o'rni. *qo'qon universiteti xabarnomasi*, 1, 69-72.
8. Khomidov, M. (2024). The Economic Importance of Industrial Cooperation and How It Affects the Pursuit of Economic Effectiveness. *Bulletin of Science and Practice*, 10(5), 471-480. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/102/61>